

**A INCLUSÃO COMO OPORTUNIDADE DE APRENDIZAGEM
COLETIVA: REFLETINDO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE UMA
ESTUDANTE COM ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO**

 DOI: 10.5281/zenodo.7044920

Thayane Azevedo Pereira de Souza

Professora de Educação Especial, mestranda em educação (PPG - UFF),

profthayaneazevedo@gmail.com

Ana Carolina Lacorte Lima

Professora dos Anos Iniciais no COLUNI - UFF, mestra em Educação (PPGEDUC -

UFRRJ), carollacorte41@gmail.com

Kimberly Araújo Gomes Pereira

Professora dos Anos Iniciais no COLUNI - UFF, mestranda em Educação (PPGECC

- UERJ/FEBF), kimberlyaraujo.pereira@gmail.com

Resumo: O presente relato de experiência teve como objetivo descrever e discutir as estratégias empenhadas pela equipe docente de uma turma do 3º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em colaboração com o setor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Colégio Universitário Geraldo Reis, da Universidade Federal Fluminense (Coluni-UFF). O trabalho apresentou reflexões sobre as propostas pedagógicas para o enriquecimento curricular de uma estudante diagnosticada com altas habilidades/superdotação. Ao longo do primeiro trimestre letivo de 2021 foram elaboradas propostas de atividades de enriquecimento curricular para a estudante, de acordo com suas áreas de interesse, articuladas com o plano curricular da turma. Desta forma contemplando o atendimento pelo AEE em suas especificidades durante o distanciamento social. Esta pesquisa está ancorada nas legislações brasileiras que operacionalizam a suplementação curricular, entre elas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96) e os Parâmetros Curriculares Nacionais- adaptações curriculares (PCNs). O presente relato em tempos pandêmicos possui uma grande importância no que se refere à reflexões didático-pedagógicas no campo das altas habilidades/superdotação e da Educação Inclusiva, na medida que se traduz como uma prática que viabiliza a troca, a interação, o diálogo e reflexões entre a estudante diagnosticada e o grupo de crianças a qual pertence. Além de trazer possibilidades de atuação por meio do Ensino Remoto Emergencial. Como resultados parciais, avaliamos que o trabalho colaborativo desenvolvido com a estudante tem sido benéfico para todos os

envolvidos no processo, caracterizando-se como uma oportunidade de aprendizagem, forma de compartilhamento de informações e autonomia diante a construção do conhecimento.

Palavras-chave: Inclusão. Ensino Fundamental. Altas Habilidades/superdotação. Enriquecimento curricular,

Abstract: The present experience report aimed to describe and discuss the strategies committed by the teaching team of a class of the 3rd year of the Initial Years of Elementary School in collaboration with the Specialized Educational Service Program (AEE) of the Colégio Universitário Geraldo Reis, by Fluminense Federal University (Coluni-UFF). The paper presented reflections on the pedagogical proposals for the curricular enrichment of a student diagnosed with high skills/gifted. During the first school quarter of 2021, proposals were prepared for curricular enrichment activities for the student, according to their areas of interest, articulated with the curricular plan of the class. Thus, contemplating the care by the AEE in its specificities during social distancing. This research is anchored in Brazilian legislation that operationalize curricular supplementation, including the Law of Guidelines and Bases of Education (Law 9394/96) and the National Curriculum Parameters - curricular adaptations (PCNs). The present report in pandemic times has a great importance with regard to didactic-pedagogical reflections in the field of high skills/giftedation and Inclusive Education, as it translates as a practice that enables exchange, interaction, dialogue and reflections between the diagnosed student and the group of children to which she belongs. In addition to bringing possibilities of action through Emergency Remote Education. As partial results, we evaluated that the collaborative work developed with the student has been beneficial for all involved in the process, characterizing itself as an opportunity for learning, a way of sharing information and autonomy in the face of the construction of knowledge.

Keywords: Inclusion. Elementary school. High Skills/Gifted. Curriculum enrichment.

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CONTEXTO DAS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO

O presente relato de experiência tem por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) e as docentes regentes da turma do 3º ano do ensino fundamental com uma estudante diagnosticada com altas habilidades/superdotação, do Colégio Universitário Geraldo Reis, pertencente à Universidade Federal Fluminense (Coluni-UFF).

O Coluni-UFF desenvolve desde o ano de 2020 uma proposta pedagógica onde se integra o AEE e o núcleo comum (professoras regentes), compreendendo o trabalho dentro da perspectiva inclusiva que tem por princípios a convivência, a aprendizagem coletiva e a acomodação dos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem dentro da sala de aula comum, independente das diferenças e das condições inerentes à humanidade. O trabalho com as infâncias no colégio se

constitui como uma oportunidade de viver as diversidades, percebendo-a como locus de desenvolvimento de ações humanas e humanizadoras.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), no artigo 59, os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com necessidades especiais: “I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades”. Diante disto, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), deve disponibilizar programas de enriquecimento curricular de caráter suplementar para os estudantes com altas habilidades/superdotação, articulados com a proposta político-pedagógica da escola, a fim de desenvolver planejamentos que atendam às necessidades, habilidades e interesses desse alunado.

O enriquecimento curricular se trata de proposta pedagógica que está estritamente relacionada com os interesses, as curiosidades e habilidades dos estudantes, e esta proposição pode ser desenvolvida de diferentes formas. Alencar e Fleith (2001) explicam que “o enriquecimento consiste em solicitar ao aluno o desenvolvimento de projetos originais em determinadas áreas de conhecimento.” (p. 133).

O documento orientador intitulado “Adaptações Curriculares em Ação: desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais de alunos com altas habilidades/superdotação” (BRASIL, 2002) apresenta diferentes alternativas de atendimento a estes estudantes, entre elas, o seu desenvolvimento na classe regular comum. Esse atendimento requer atividades de apoio, podendo o professor da turma receber orientação pedagógica de docentes especializados no que se refere à adoção de recursos e estratégias didáticas que podem auxiliar na elaboração e no desenvolvimento dessas atividades.

A PROPOSTA PEDAGÓGICA DO COLUNI-UFF

O cenário da pandemia da covid-19 atingiu o mundo e, por conta disso, o Coluni-UFF aderiu ao Ensino Remoto Emergencial que, segundo Hodges (2020), o intuito é oferecer um acesso temporário aos conteúdos curriculares que seriam desenvolvidos presencialmente. O trabalho pedagógico foi desenvolvido nas “Trilhas de Aprendizagem”, onde os conteúdos eram trabalhados por meio de atividades

interdisciplinares postadas na plataforma digital nomeada de Quarentuni¹ que permite a utilização de diferentes suportes textuais, vídeos, imagens, gifs e etc, além de proporcionar a manutenção de vínculo, interação e contribuição dos personagens do contexto escolar. Diante deste contexto, explicitaremos neste trabalho as atividades de enriquecimento curricular elaboradas no período de maio a julho de 2021.

O Plano Educacional Individualizado da estudante se trata de um documento norteador das práticas educativas, com objetivos e estratégias específicas para a ampliação das oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento de suas potencialidades, considerando os interesses nas diferentes áreas do conhecimento. A equipe docente estabeleceu como estratégia que as propostas de enriquecimento curricular estivessem diretamente articuladas com as propostas do plano curricular do ensino fundamental, com o objetivo de dispor das potencialidades da estudante em prol da construção coletiva do conhecimento.

As atividades de enriquecimento curricular foram pensadas de forma alternada com propostas as quais a estudante possui maior interesse ou demonstra maior habilidade. E em outras, onde foi avaliada a necessidade de se atingir áreas onde a estudante possui alguns entraves no que se refere à aprendizagem. Como as propostas das atividades de enriquecimento curricular estavam ligadas ao currículo adotado para a turma, os encontros foram organizados para que o tema da apresentação fosse o mesmo do encontro conduzido pelas docentes. As devolutivas foram pensadas e realizadas explorando outros meios tecnológicos e aproveitando a facilidade que a estudante tem em explorar recursos como o site Canva, por exemplo.

Ao longo do mês de maio, elaboramos quatro atividades: três referentes ao carnaval (sua origem, as memórias afetivas da estudante e os impactos da pandemia na festa) e uma referente ao Sistema Solar e logo percebemos o envolvimento dos demais estudantes da turma na apresentação da estudante. As crianças teceram comentários positivos e estavam atentas às observações realizadas durante a comunicação. No entanto, a atividade relacionada ao Sistema Solar com o uso do aplicativo Solar System Scope estimulou os estudantes que ficaram animados com a possibilidade de observar os planetas.

¹ Plataforma digital multimodal criada e estruturada pelos docentes do Coluni-UFF. Para conhecer a iniciativa da escola, acessar: <https://quarentuniuff.wixsite.com/coluniuff>

Desta atividade com o uso do aplicativo, reverberaram outras duas com curiosidades e observações que outras crianças realizaram sobre o aplicativo e os planetas do nosso Sistema Solar. Além disso, houve a possibilidade de explorarmos o interior do planeta Terra nos meses seguintes, possibilitando uma aprendizagem concreta sobre o planeta que habitamos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia da COVID-19 estabeleceu diversos desafios às escolas, inclusive ao Coluni-UFF. Por conta disso, tornou-se mais que necessário pensar em estratégias de trabalho para as crianças acompanhadas pelo AEE a fim de garantir com que todos estivessem contemplados nas propostas pedagógicas oferecidas pela escola.

No caso da criança diagnosticada com altas habilidades relatada neste resumo, as atividades foram pensadas com o objetivo de desenvolver as potencialidades da estudante. Por esse motivo, o planejamento docente organizou-se de forma a contemplar todas as atividades diversificadas e que contemplassem o currículo comum a todas as crianças. As demais crianças interagem com as apresentações da colega e colaboram para a ampliação dos conhecimentos da turma. Além de possibilitar que elas se envolvam com os temas, busquem novas curiosidades e apresentem para a turma. A colaboração das docentes da classe comum com o setor do AEE potencializa a proposta de enriquecimento curricular, a qual é desenvolvida de forma inclusiva trazendo benefícios para o coletivo de estudantes, fazendo com que todos estejam contemplados em suas necessidades.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, E. M. L. S.; & FLEITH, D. S. **Superdotação: determinantes, educação e ajustamento**. São Paulo: EPU, 2001.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei n. 9.394. Brasília: Ministério da Educação, 1996.

_____. **Parâmetros curriculares nacionais - adaptações curriculares**. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial, 2002.

HODGES, C. et al. **The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning**. EDUCAUSE Review, 2020. Disponível em: . Acesso em: 30 de agosto de 2021.